

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Les communs, les raretés

Dans un article paru le 20 décembre dernier dans la revue *Nature*, Roel VAN KLINK¹ et ses collaborateurs (2023) ont examiné les séries temporelles de plus de 900 assemblages d'insectes à travers le monde. Leurs données montrent sans ambiguïté un déclin parallèle de l'abondance et de la richesse de ces communautés. Mais ce n'est pas le résultat majeur de leur étude! En analysant l'évolution des populations des espèces rares et communes séparément, les auteurs ont mis au jour un déclin catastrophique des espèces initialement communes. Ces espèces, anciennement abondantes, servent pourtant de socle au bon fonctionnement des écosystèmes, assurant la provision de services écosystémiques et pourvoyant des ressources à toute la chaîne trophique. Ces espèces ne sont plus communes, elles deviennent à leur tour rares, et avec elles leurs prédateurs : araignées, oiseaux, mammifères.

Comment ne pas s'inquiéter en observant ces espèces autrefois communes décliner à un rythme alarmant ? Alors que ce qui est commun disparaît, le rare n'est lui pas encore, ou si peu, connu. Chaque jour, de nouvelles espèces sont décrites en France et dans le monde, et de nouvelles mentions sont mises au jour comme le montre le numéro spécial tout juste publié du *Bulletin de la Société entomologique de France* consacré aux travaux de la « Planète revisitée » en Corse².

C'est aussi tout le sel de ce nouveau numéro d'*Osmia* où de nombreux travaux découvrant et explorant cette rareté y sont présentés. Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir une nouvelle espèce de Scelionidae pour la faune de France et la confirmation de la présence de la fourmi parasite *Bothriomyrmex communista*. Dans ces pages, sont également dévoilées une espèce cryptique de *Dasygaster* pour l'Espagne, une nouvelle espèce de Panurginae pour la péninsule arabique, et une nouvelle abeille cleptoparasite pour la faune de Saint-Vincent-les-Grenadines.

Ce nouveau numéro, en faisant la part belle à la rareté, illustre à quel point nos connaissances du monde vivant restent encore parcellaires. Pour que ce monde reste vivant, il convient, sans doute, de prendre la mesure de sa valeur, puisqu'il est, pour nous tous, notre bien commun.

GESLIN, B. (2023). Editorial: The commons, the rarities. *Osmia*, **11**: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.edito>

Published (online) 25 December 2023

<https://zoobank.org/1081AD7A-1081-40EC-98DC-E102B8284FC6>

¹ KLINK, R. VAN, D. E. BOWLER, K. B. GONGALSKY, M. SHEN, S. R. SWENGEL & J. M. CHASE (2023). Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

The commons, the rarities

In an article published on December 20th in the journal *Nature*, Roel VAN KLINK *et al.*¹ (2023) have examined the time series of more than 900 insect assemblages around the world. Their data unambiguously show a parallel decline in the abundance and richness of these communities. But this is not the main finding of their study! By analysing the population trends of rare and common species respectively, the authors have uncovered a catastrophic decline in initially common species. These species, which were abundant once, underpin the proper functioning of ecosystems, providing ecosystem services and supplying resources to the entire trophic chain. These species are in turn becoming rare, and with them their predators: spiders, birds and mammals.

How not to worry while these species, once common, are declining at an alarming rate? While the common is disappearing, the rare is still poorly known. Every day, new species are described in France and around the world, and new records are discovered, as shown by the recently published issue of the *Bulletin de la Société entomologique de France* devoted to the work of the "Planète revisitée" in Corsica².

This is also the essence of this new issue of *Osmia*, in which several works discovering and exploring this rarity are presented. You will have the pleasure of discovering a new species of Scelionidae for the French fauna and the confirmation of the presence of the parasitic ant *Bothriomyrmex communista*. These pages also reveal a cryptic species of *Dasygaster* for Spain, a new Panurginae species for the Arabian Peninsula, and a new cleptoparasitic bee for the fauna of Saint Vincent and the Grenadines.

This new issue, with its emphasis on rarity, illustrates the extent to which our knowledge of the living world is still patchy. To keep this world alive, we need to appreciate its value, because, at the end, this is our common good.

Cover • Couverture

Anthidium loti ♀

August • août 2018

Montagne de Sable, Nature Reserve of

Gorges de l'Ardèche,

Vallon-Pont-d'arc, Ardèche, France

Photo D. DENOUD

² TOUROULT, J., J. ICHTER, M. POLLET, O. PASCAL, E. POIRIER, R. ROUGERIE, B. DECHERF, M.-C. ANDREI-RUIZ, L. HUGOT & F. DUSOULIER (2023). Our Planet Reviewed in Corsica 2019-2021: a large-scale survey of neglected biodiversity on a Mediterranean island. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **128**(4), 353–382. https://doi.org/10.32475/bsef_2285